

Dependencia emocional en relaciones de pareja en jóvenes de 18 a 25 años en Hermosillo

Palma Valenzuela J. Paloma Daniela

Universidad Vizcaya de las Américas. Blvd. Paseo las Quintas 133, Las Quintas, 83240 Hermosillo, Sonora

Resumen

La dependencia emocional es una forma de relación afectiva en la que una persona se siente excesivamente apegada a otra, y depende de ella para sentirse bien, segura y reconocida, suele estar asociada a una baja autoestima, a un miedo al abandono y al rechazo, y a una falta de habilidades sociales y de comunicación. La violencia en estas relaciones puede manifestarse de diversas formas, incluyendo violencia física, emocional, verbal, sexual y económica. El agresor puede usar la manipulación, el control y la coerción para mantener su poder sobre la persona dependiente emocionalmente. El objetivo del estudio fue determinar la correlación entre dependencia emocional y violencia en las relaciones de pareja en universitarios la universidad Vizcaya de las Américas. La presente investigación tuvo un enfoque cuantitativo ya que se utilizó la medición numérica y el análisis estadístico de datos. También se utilizará un diseño no experimental, se basará en la observación de las variables tal y como se dan en su contexto natural para después analizarlas. No se controlará, ni manipulará o se alterará a los usuarios, sino que se basará en la interpretación mediante dos encuestas estructuradas, se incluyó un consentimiento informado, el cuestionario de dependencia emocional (CDE) y el cuestionario de violencia en el noviazgo de la UNAM. Los resultados señalan que, de los 100 estudiantes encuestados, el 12% de los estudiantes obtuvieron un alto de dependencia emocional, después un 2% de la población obtuvieron un alto nivel de violencia.

Abstract

Emotional dependency is a form of emotional relationship in which a person feels excessively attached to another person and depends on them to feel good, safe, and recognized. It is often associated with low self-esteem, a fear of abandonment and rejection, and a lack of social and communication skills. Violence in these relationships can manifest itself in various forms, including physical, emotional, verbal, sexual, and economic violence. The abuser may use manipulation, control, and coercion to maintain power over the emotionally dependent person. The objective of this study was to determine the correlation between emotional dependency and violence in intimate partner relationships among university students at the Vizcaya University of the Americas. This research took a quantitative approach, utilizing numerical measurement and statistical data analysis. A non-experimental design was also used, based on the observation of variables as they occur in their natural context and subsequently analyzed. Users will not be controlled, manipulated, or altered. Instead, the study will be based on interpretation using two structured surveys, including informed consent: The Emotional Dependence Questionnaire (EDQ) and the UNAM Dating Violence Questionnaire. The results indicate that, of the 100 students surveyed, 12% scored high on emotional dependence, followed by 2% on high levels of violence.

Palabras Clave: Dependencia emocional, violencia, jóvenes

Keywords: Emotional dependence, violence, youth

1. INTRODUCCIÓN

Según estadísticas proporcionadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), alrededor del 30% de los jóvenes informan haber experimentado violencia en sus relaciones románticas. En el contexto específico de México, un alto porcentaje de jóvenes entre 15 y 17 años ha sufrido diferentes formas de violencia: el 76% ha

experimentado violencia psicológica, el 17% violencia sexual y el 15% violencia física, según un informe sobre Protección de Niñas, Niños y Adolescentes publicado en 2019.

Según Castelló (2005), la dependencia emocional es caracterizada como una necesidad afectiva extrema y persistente, que lleva a las personas afectadas a buscar satisfacción principalmente en sus relaciones de pareja, donde adoptan un papel pasivo mientras que su pareja asume un papel dominante, centrando su vida en el otro. Además, el autor sugiere que la dependencia emocional puede manifestarse a través de conductas como la infidelidad, los celos, las burlas y las humillaciones en la pareja, e incluso en casos extremos, puede desencadenar suicidios u homicidios como resultado de la dependencia hacia el ser amado (Sánchez, 2016).

En contraste, la violencia dentro de una relación amorosa se define como cualquier forma de agresión física, psicológica, emocional o sexual destinada a dominar y ejercer control sobre la pareja. Este tipo de comportamiento puede comenzar con comentarios inapropiados y luego progresar hacia acciones más violentas, como jalones, que inicialmente pueden ser percibidos como juegos, pero con el tiempo la situación puede volverse más grave (De La Juventud, 2017).

Esta investigación no solo ayudó a la comprensión teórica de estos fenómenos, sino que también nos proporcionó la información necesaria para en un futuro poder crear y desarrollar programas y talleres de prevención, promoviendo así un entorno más saludable y seguro para los estudiantes. Se puede reducir el riesgo de que las víctimas estén en relaciones abusivas.

También nos ayudó al conocimiento sobre las relaciones abusivas. Según se descubren los patrones, aumenta la conciencia en la comunidad académica y en la sociedad. Queremos que nuestra población sepa la importancia de saber sobre este tipo de relaciones para prevenirlas.

El estudio tuvo como objetivo investigar la correlación entre la dependencia emocional y la violencia en el noviazgo, analizando cómo estas variables se relacionan entre sí y cómo influyen en la calidad de las relaciones de pareja. Se examinó si la dependencia emocional aumenta la probabilidad de experimentar actos de violencia en el noviazgo.

Accesibilidad y diseño universal

La dependencia emocional es un problema psicológico caracterizado por la necesidad de relaciones, aunque sea perjudicial para el bienestar emocional. La violencia, por otro lado, es cualquier acto que cause daño físico o mental a otra persona. Aunque no existe un vínculo directo entre la dependencia emocional y la violencia, algunos estudios han encontrado que las personas que experimentan dependencia emocional pueden tener más probabilidades de permanecer en relaciones abusivas. Además, la dependencia emocional puede dificultar el establecimiento de límites saludables en las relaciones, lo que puede hacerlas más vulnerables a la violencia en el futuro (Concilia, 2020).

Un estudio que se realizó en México en el año 2011, se evaluó la relación de la dependencia y violencia en las parejas, se encontró que las mujeres tienen más miedo al separarse de su pareja, mientras que los hombres existe una necesidad mayor de afecto por parte de su pareja, relacionándose con violencia psicológica y sexual. Tanto mujeres como hombres suponen que su pareja que estaría en momentos difíciles y complicados y deciden dejar de hacer sus actividades diarias por pasar más tiempo juntos. Además, en el estudio se ha

indicado que ambos sexos tienden a tener comportamientos dóciles, la influencia social y el auto desprecio, hacen que sean más manipulados y maltratados por sus parejas.

2. METODOLOGÍA

La presente investigación tuvo un enfoque cuantitativo ya que se utilizó la medición numérica y el análisis estadístico de datos. También utilizamos un diseño no experimental, basado en la observación de las variables tal y como se dan en su contexto natural. No se controló, ni manipuló o se alteró a los usuarios, sino que se basó en la interpretación.

En relación con la recolección de datos, se utilizaron dos instrumentos psicométricos. Para esto, se obtuvieron evidencias de validez del contenido del Cuestionario de Dependencia Emocional de Lemos y Londoño (2006) y el Cuestionario de violencia de la Dirección General de Extensión Universitaria de la Universidad Autónoma de Chiapas.

Enfoque y diseño de investigación

La presente investigación tuvo un enfoque cuantitativo ya que se utilizó la medición numérica y el análisis estadístico de datos. También utilizamos un diseño no experimental, basado en la observación de las variables tal y como se dan en su contexto natural. No se controló, ni manipuló o se alteró a los usuarios, sino que se basó en la interpretación.

En relación con la recolección de datos, se utilizaron dos instrumentos psicométricos. Para esto, se obtuvieron evidencias de validez del contenido del Cuestionario de Dependencia Emocional de Lemos y Londoño (2006) y el Cuestionario de violencia de la Dirección General de Extensión Universitaria de la Universidad Autónoma de Chiapas.

Población y muestra

La población estuvo constituida por 100 usuarios de entre 18 y 25 años. El criterio de inclusión utilizado fue para personas que en ese momento estuvieran o hubieran tenido (ambos sexos, todas las orientaciones) una relación de pareja, que fueran originarias del estado de Sonora, de cualquier carrera.

En ese estudio, se optó por utilizar un método de muestreo por conveniencia para seleccionar a los participantes. Esto implicaba buscar personas de entre 18 y 25 años que estuvieran disponibles y quisieran participar en la investigación. La elección de este muestreo se basó en la practicidad y la conveniencia de seleccionar a participantes que se encontraban en un rango específico y que podían realizar los cuestionarios de manera fácil y accesible.

Dado que el objetivo era encontrar la relación entre dependencia emocional y violencia en relaciones de pareja en adultos jóvenes, se consideró seleccionar a participantes dentro del rango de edad de 18 a 25 años. Se buscó la participación de las personas en la universidad Vizcaya de las Américas, frecuentada mayormente por adultos jóvenes. Este muestreo permite obtener datos de manera eficiente.

Instrumentos y materiales

El Cuestionario de Dependencia Emocional (CDE) es un instrumento de evaluación diseñado por Lemos y Londoño en 2006 para medir la dependencia emocional en las relaciones de pareja. El cuestionario consta de 23 ítems que evalúan la dependencia emocional como un constructo total y seis subescalas: miedo a la soledad, ansiedad por separación, expresión afectiva de la pareja, modificación de planes, búsqueda de atención y expresión límite. El tiempo aproximado para completar el cuestionario es de 10 minutos (Lemos M. y Londoño, 2006).

La calificación del CDE se realiza mediante un sistema de puntuación, donde un puntaje más alto indica una mayor dependencia emocional.

El Cuestionario de Dependencia Emocional ha sido utilizado en varios estudios para evaluar la dependencia emocional en las relaciones de pareja y ha demostrado ser un instrumento válido y confiable para medir este constructo (Martín, 2019).

La confiabilidad del instrumento se ha evaluado mediante el coeficiente alfa de Cronbach, que mide la consistencia interna de los ítems del cuestionario. Los estudios han reportado valores de alfa de Cronbach entre 0.751 y 0.927 para el CDE 145. Estos valores indican que el CDE tiene una alta consistencia interna y es un instrumento confiable para medir la dependencia emocional en las relaciones de pareja (Lemos M. y Londoño, 2006).

Después tenemos el cuestionario de violencia en el noviazgo, este cuestionario fue tomado del sitio de la Dirección General de Extensión Universitaria de la Universidad Autónoma de Chiapas. Donde se evalúa el nivel de violencia que puedes estar pasando, consta de 12 ítems, por cada respuesta SI, se anota 3 puntos, por cada respuesta A VECES, se anota 2 puntos, por cada respuesta RARA VEZ, se anota 1 punto y cada respuesta NO, tiene 0 puntos.

Procedimiento

Varios grupos de cualquier carrera de la Universidad de Vizcaya de América fueron seleccionados para postularse. En primer lugar, se ofreció una pequeña plática de introducción al tema por parte del equipo. Posteriormente, una vez asegurado de que todos hubieran entendido, se entregaron tres hojas en formato físico. En la primera, se presentó un consentimiento informado elaborado conforme a las necesidades de la investigación. En la segunda hoja, se proporcionó el cuestionario de Lemos y Londoño, diseñado para medir el nivel de dependencia emocional que una persona experimenta hacia su pareja. Por último, se entregó el cuestionario sobre violencia que fue realizado por la UNAM.

Por último, se procedió a recopilar las respuestas de cada individuo, lo que permitió al equipo de investigación elaborar gráficos con los resultados obtenidos.

Análisis de datos

Se utilizó el análisis de correlación para evaluar la relación entre estas dos variables. Específicamente se aplicará la R de Spearman, donde se calculó el coeficiente de correlación de Spearman entre las dos variables. El coeficiente de correlación de Spearman varía entre -1 y 1, donde -1 indica una correlación negativa perfecta, 0

indica la ausencia de correlación y 1 indica una correlación positiva perfecta. Un valor de coeficiente de correlación cercano a 0 indica que no hay una relación entre las dos variables.

La hipótesis nula del estudio fue que no había una correlación significativa entre la dependencia emocional y la violencia, mientras que la hipótesis alternativa planteaba que existía una correlación significativa.

Consideraciones éticas

Hay que considerar que los riesgos predecibles para la salud física y mental deben evaluarse cuidadosamente antes de realizar la investigación.

Se deben tomar medidas para minimizar los riesgos y garantizar que los participantes estén debidamente informados sobre los riesgos y beneficios de participar en el estudio

Pueden existir riesgos físicos como lo pueden ser lesiones, enfermedades, fatiga, dolor, incomodidad y/o malestar. También existen los riesgos psicológicos, que son más probables en aparecer; estrés, ansiedad, depresión, trastornos del sueño, cambios de humor.

Hablar de la dependencia emocional puede tener varios beneficios, tanto a nivel individual como en el contexto de relaciones y comunidades (Ducuara, Calderón, 2021).

Fomentar la autoconciencia, romper el estigma asociado con los desafíos emocionales, crear conexiones y empatía entre las personas, educar sobre las señales y síntomas de la dependencia emocional, promover la prevención y el autocuidado, cultivar un entorno de apoyo mutuo, alentar a buscar ayuda profesional cuando sea necesario, empoderar a las personas para abordar la dependencia emocional, y estimular la investigación académica y clínica sobre el tema. Estos beneficios pueden contribuir a un mayor entendimiento y manejo de las dinámicas emocionales en las relaciones interpersonales (Ducuara, Calderón, 2021).

En general, hablar sobre la dependencia emocional no solo promueve la salud mental y emocional individual, sino que también contribuye a la construcción de comunidades más comprensivas y solidarias en relación con los desafíos emocionales.

Para garantizar la privacidad de los usuarios se informará en una pequeña plática antes de la aplicación, sobre cómo se guardan cada respuesta del cuestionario, se tendrán en un documento seguro y con contraseña que solo pueden observar las personas autorizadas en la investigación.

Decidimos utilizar un consentimiento del psicólogo Carlos Peñaloza, utilizado en varias investigaciones. Se llevó a cabo con el asesoramiento de la coordinadora de la institución junto con los maestros a cargo.

Las estrategias de compensación que por el momento se pueden brindar es el apoyo psicológico donde los participantes que experimenten alteraciones mentales deben recibir apoyo psicológico y emocional. Esto puede implicar sesiones de terapia, asesoramiento o grupos de apoyo para ayudarles a hacer frente a las dificultades emocionales relacionadas con su participación en el estudio. Por otra parte, está el consentimiento informado, donde es esencial que los participantes estén completamente informados sobre los posibles riesgos y beneficios antes de unirse al estudio. Deben dar su consentimiento informado de manera voluntaria y entender completamente las implicaciones de su participación.

3. RESULTADOS

En nuestra primera encuesta que fue de dependencia emocional realizada a 100 personas, se observaron tres niveles distintos de dependencia emocional. La mayoría de los participantes, representando el mayor porcentaje, mostraron una ausencia de dependencia emocional. Un porcentaje significativo demostró un nivel normal de dependencia emocional, mientras que una minoría exhibió un nivel alto de dependencia emocional. La ausencia de dependencia emocional puede sugerir una mayor autonomía emocional y habilidades de afrontamiento, mientras que un nivel alto puede indicar una mayor necesidad de apoyo y atención en el manejo de las emociones. Es importante considerar estrategias de intervención y apoyo para aquellos con niveles más altos de dependencia emocional.

Figura 1. Diagrama representativo de la metodología aplicada

Después en el cuestionario sobre violencia en el noviazgo se identificaron tres niveles de violencia distintos. La mayoría de los encuestados reportaron que no experimentaron violencia en sus relaciones de pareja. Un porcentaje significativo indicó experimentar un nivel normal de poco nivel de violencia, mientras que una minoría reveló experimentar un nivel alto de violencia en sus relaciones. La ausencia de violencia en el noviazgo es un indicador positivo de relaciones saludables, caracterizadas por el respeto mutuo, la comunicación abierta y la ausencia de comportamientos agresivos o controladores. Es crucial promover la conciencia sobre la importancia de relaciones libres de violencia y ofrecer recursos de apoyo para aquellos que enfrentan situaciones de violencia en sus relaciones de pareja.

Figura 2. Resultados del instrumento de violencia

Por último, tenemos la tabla de correlaciones, donde en el análisis arrojo un resultado de 0.330**. Lo cual nos dice que existe una correlación positiva entre estas dos variables. Esto significa que a medida que una variable aumenta, la otra también tiende a aumentar, y viceversa, pero no necesariamente de forma proporcional, lo cual se señala que, entre más dependencia emocional, más violencia existe.

Por último, tenemos la tabla de correlaciones, donde en el análisis arrojo un resultado de 0.330**. Lo cual nos dice que existe una correlación positiva entre estas dos variables. Esto significa que a medida que una variable aumenta, la otra también tiende a aumentar, y viceversa, pero no necesariamente de forma proporcional, lo cual se señala que, entre más dependencia emocional, más violencia existe.

Tabla 1. Correlación entre dependencia y violencia

Variables	Estadísticos	Dependencia	Violencia
Dependencia	Correlación de Pearson	1	.330**
	Sig. (bilateral)		.001
	N	100	100
Violencia	Correlación de Pearson	.330**	1
	Sig. (bilateral)	.001	
	N	100	100

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Discusión

De acuerdo con los resultados obtenidos de ambos cuestionarios, existe baja dependencia emocional y violencia en los estudiantes universitarios. Sin embargo, hay un 12% de estudiantes que tienen un alto nivel de DE y en violencia existe un 2% de estudiantes que sufren este fenómeno.

La dependencia emocional podría iniciar relaciones desequilibradas, donde uno de los individuos ejerce control sobre el otro, manifestándose en comportamientos violentos como el abuso verbal, físico o emocional. Esto a su vez puede relacionarse con una baja autoestima y una necesidad de aprobación y validación por parte de la pareja, lo que lleva a la tolerancia de comportamientos abusivos o a sentirse incapaz de abandonar la relación.

En cuanto a las consecuencias, la violencia en el noviazgo puede provocar un daño emocional y psicológico profundo, manifestado en problemas de salud mental como depresión, ansiedad y trastorno de estrés postraumático. Además, las personas en relaciones violentas pueden experimentar un aislamiento social significativo, alejándose de amigos y familiares por vergüenza o culpa, lo que dificulta la búsqueda de ayuda o apoyo externo. Este ciclo de violencia puede perpetuarse si no se aborda adecuadamente, aumentando el riesgo de problemas físicos graves y estableciendo patrones de comportamiento que pueden persistir en relaciones futuras o en la vida adulta.

Comparando nuestros resultados con investigaciones hechas del mismo tema, nos damos cuenta de que se llega a la misma conclusión, mayormente se confirma que la dependencia emocional y la violencia van de la mano.

Las recomendaciones para salir de la dependencia emocional van dependiendo de la gravedad del individuo. Reconocer el problema es siempre el primer paso, aunque a menudo resulte difícil darlo. Aceptar la incertidumbre es fundamental, ya que el miedo a la soledad puede generar más dolor al continuar con la relación, mientras que el cambio siempre puede ser una oportunidad. Aprender a decir “no” de forma respetuosa con los demás, pero también contigo mismo, es un aspecto básico para recuperar el equilibrio emocional. Reforzar la autoestima es esencial, dado que la baja autoestima es característica de las personas con dependencia emocional y puede empeorar con el tiempo en relaciones tóxicas. Aprender a disfrutar de la soledad es importante, ya que no debería ser motivo de temor. También es valioso cuestionar las propias creencias sobre el amor, las relaciones de pareja, la soledad o la soltería, ya que un cambio de mentalidad puede fomentar la independencia. Cultivar la vida social es clave, ya que abrirse a nuevas relaciones puede promover la salud emocional sin depender de una única persona. En último lugar, si salir del túnel de la dependencia emocional resulta abrumador, no dudes en recurrir a ayuda psicológica profesional. (manueleditor, n.d.)

En la violencia en el noviazgo viene siendo lo mismo, las recomendaciones dependen bastante de lo que quiere el individuo y la gravedad en la que se encuentra. Es importante recordar que la violencia de pareja no solo afecta a las mujeres, también hay hombres que son víctimas, aunque se hable menos de ello. Aquí te damos algunos consejos para prevenirlo: Habla con tu pareja de forma clara y respetuosa sobre tus preocupaciones, tanto las malas como las buenas. Aprende técnicas de relajación que puedes encontrar en internet. Dedicuen tiempo y espacio para hacer cosas por separado. Mantente firme en tus decisiones y trabaja en manejar tus emociones. Si algo te molesta, no descargues tu enojo en tu pareja; tómate un momento para respirar profundo y pensar antes de actuar. Si alguna vez has lastimado a alguien por frustración, ya sea con palabras o acciones, considera buscar ayuda profesional (Seguro, 2019).

Conclusiones

Nuestro principal objetivo fue descubrir la existencia que hay entre violencia y dependencia emocional en relaciones de pareja.

Como objetivo específico tuvimos investigar la violencia y determinamos la dependencia en relaciones de parejas. Después analizar la correlación entre estas dos variables.

¿Existe una correlación significativa entre los fenómenos, dependencia emocional y violencia en el noviazgo? Los resultados nos muestran que existe una correlación positiva entre la dependencia y la violencia, lo que significa que los individuos con niveles más altos de dependencia también tienden a exhibir niveles más altos de comportamiento violento, y viceversa.

El impacto que quisimos dar a los estudiantes es enseñarles y explicarles como estos dos fenómenos destruyen a la persona día a día si no es posible tratarlo o eliminarlo a tiempo.

Un estudio realizado por Villa-Moral, Sirvent, Ovejero y Cuetos examinó el perfil clínico y psicosocial de la dependencia emocional en 880 participantes. Los resultados revelaron que los dependientes emocionales

experimentan desequilibrios afectivos y una fuerte necesidad de estar cerca de su pareja. Además, se enfatiza la importancia de implementar estrategias de gestión emocional y promoción de la salud relacional.

Otro estudio vincula la baja autoestima con la dependencia emocional y la violencia psicológica en el noviazgo. La baja autoestima puede ser tanto una consecuencia de la violencia como un obstáculo para salir de relaciones dañinas, ya que las víctimas pueden justificar las agresiones (Villa de la Moral, María., 2017).

La violencia en el noviazgo es un fenómeno preocupante que afecta a muchas parejas jóvenes, caracterizado por actos o abusos intencionales de tipo sexual, físico o psicológico por parte de uno de los miembros de la pareja hacia el otro. La prevalencia de la violencia es común en jóvenes, con tasas que varían entre el 6% y el 21% en hombres y entre el 9% y el 37% en mujeres (Gracia-Leiva et al., 2019).

Entre los factores de riesgo se encuentran el consumo de tabaco, el embarazo precoz, el acoso sexual de pares, tener amigos con conductas problemáticas y sufrir violencia en la familia de origen, mientras que el apoyo social de pares y una parentalidad positiva actúan como factores protectores. El modelo socio-ecológico analiza la violencia desde diferentes niveles, incluyendo el individual, el microsistema, el exosistema y el macrosistema, abarcando aspectos como el sexo, el consumo de tabaco, el acoso sexual de pares, la violencia en la familia de origen, la edad, el entorno del barrio, la minoría cultural y la desventaja económica. Se observan diferencias entre victimización y perpetración, siendo el tamaño del efecto mayor en el exosistema en victimización que en perpetración (Gracia-Leiva et al., 2019).

Basándonos en los resultados obtenidos, se sugiere investigar más a fondo los factores y variables de la DE y NV, así como evaluar el impacto y consecuencias en el individuo. Además, se plantea la necesidad de investigar los tratamientos y su efectividad de estos dos fenómenos.

REFERENCIAS

- [1] Castro, S. (2023). Dependencia emocional no es amor. *Instituto Europeo de Psicología Positiva*. <https://www.iepp.es/dependencia-emocional/>
- [2] González-Bueso, D. V., & González-Bueso, D. V. (2023). ¿Qué es el trastorno de dependencia emocional? *SOM Salud Mental* 360. <https://adiccionesconductuales.som360.org/es/articulo/trastorno-dependencia-emocional>
- [3] Martínez, A., & Rodríguez, L. (2017). En búsqueda de un tratamiento para la dependencia emocional en la pareja.
- [4] Universidad Autónoma de San Luis Potosí. <https://www.alternativas.me/attachments/article/194/6.%20En%20búsqueda%20de%20un%20tratamiento%20para%20la%20dependencia%20emocional%20en%20la%20pareja.pdf>
- [5] De la Villa Moral-Jiménez, M., & González-Sáez, M. E. (2020). Distorsiones cognitivas y estrategias de afrontamiento en jóvenes con dependencia emocional. *Revista Iberoamericana de Psicología y Salud*, 11(1), <https://digibuo.uniovi.es/dspace/bitstream/handle/10651/54383/Distorsiones.pdf>
- [6] Laca Arocena, F. A., & Mejía Ceballos, J. C. (2017). Dependencia emocional, consciencia del presente y estilos de comunicación en situaciones de conflicto con la pareja. *Enseñanza e Investigación en Psicología*, 22(1), 66-75. <https://www.redalyc.org/pdf/292/29251161006.pdf>
- [7] Martínez, M. A., & Morales, M. C. (2018). Dependencia emocional en mujeres: una revisión de la literatura empírica. *Psicosomática y Psiquiatría*, (28), 27-36. <https://www.raco.cat/index.php/PsicomPsiquiart/article/download/393274/486753>
- [8] Alva, D. (2023, 17 febrero). *La terapia cognitivo-conductual: Modificando comportamientos y pensamientos* - *Garnelo Psicología*. <https://garnelopsicologia.com/blog/terapia-cognitivo-conductual-comportamientos-pensamientos/>

- [9] Iniesta, P. A. V. (2020, 10 junio). *TÉCNICAS y ESTRATEGIAS PARA TRABAJAR LA AUTOESTIMA*. Centro de Psicología Canvis. <https://www.canvis.es/es/tecnicas-y-estrategias-para-trabajar-la-autoestima/#:~:text=Para%20las%20personas%20con%20baja,cumplimiento%2C%20y%20mejorando%20su%20autoestima>.
- [10] el título profesional de: T. P. O. “DEPENDENCIA EMOCIONAL Y AUTOESTIMA EN ESTUDIANTES DE PSICOLOGÍA DE UNA”. Edu.pe. Recuperado el 29 de noviembre de 2023, de <https://repositorio.upn.edu.pe/bitstream/handle/11537/32743/Garcia%20Gutierrez%2C%20Rosa%20Fernanda%20-%20Juarez%20Reyes%2C%20Karol%20Iveth.pdf?sequence=1>
- [11] Gil Alba, H. L., Alba Pérez, L. del C., Sosa Saborit, Y., & Gutiérrez Díaz, A. E. (2021). La dependencia emocional: un problema de la psicología y otras ciencias humanísticas. *Edumecentro*, 13(2), 269–286. <http://scielo.sld.cu/scielo.php?=&scitext&pid=S2077-28742021000200269>
- [12] Lavidaesfacilydivertida.com. Recuperado el 29 de noviembre de 2023, de Castillo, A. C. (2021). Violencia de género y dependencia emocional. *Periódico EL JAYA*. <https://www.eljaya.com/126574/violencia-de-genero-y-dependencia-emocional/>
- [13] Concilia. (2020). La dependencia emocional y la violencia de género. *Concilia2*. <https://www.concilia2.es/la-dependencia-emocional-y-la-violencia-de-genero/>
- [14] Herrero, J. A. A. (s. f.). *Dependencia emocional (El vacío que nadie llena)*. <https://alfacrisol.blogspot.com/2017/05/dependencia-emocional-el-vacio-que.html>
- [15] Pompa, E. R. (2022a, marzo 10). *Dependencia emocional: síntomas, características y consecuencias* - ADPH Group Executive Education. ADPH Group Executive Education. <https://www.adphgroup.com/dependencia-emocional-sintomas-caracteristicas-y-consecuencias/>
- [16] *Vista de la violencia en parejas jóvenes* | *Psicothema*. (s. f.). <https://reunido.uniovi.es/index.php/PST/article/view/7856/7720>
- [17] Concilia. (2020b). La dependencia emocional y la violencia de género. *Concilia2*. <https://www.concilia2.es/la-dependencia-emocional-y-la-violencia-de-genero/>

Correo de autor de correspondencia: dv60333@gmail.com